

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ

*А.А.Айматов – арх.ф.ф.док. (PhD), СамДАҚУ “Архитектуравий
Лойиҳалаш” кафедраси доценти*

И.А.Сафарова - СамДАҚУ “Архитектуравий лойиҳалаш” кафедраси ўқитувчиси

Факторларни таҳлил қилиш ва эко-уй учун аниқланган талаблар асосида экологик тоза турар-жой бинолари учун дизайн ечимларининг хусусиятлари аниқланади. Инсон ва табиат учун экологик жиҳатдан қулай бўлишидан ташқари, конструктив ечимлар майдонни босқичма-босқич ошириш имкониятини ва унинг ўзгариши туфайли уйнинг эскиришини кечиктиришни - режалаштириш қарорларининг мослашувчанлигини таъминлайди. Шу билан бирга, қурилиш конструкцияларининг турини танлаш эко-уйнинг фазовий режалаштириш ва меъморий-бадий хусусиятларига таъсир қилади.

Экологик тоза уй-жойларни шакллантиришда жуда муҳим масала – қурилиш материалларини танлаш бўлиши керак. Қуйидаги мезонларни ҳисобга олиш тавсия этилади:

- минимал энергия интенсивлиги (қазиб олиш, ташиш, ишлаб чиқариш, ўрнатиш, демонтаж қилиш пайтида);

- қурилиш материалларининг инсон ва табиат учун зарарсизлиги;

- ҳаёт циклининг давомийлиги - чидамлилик (эскиришга чидамлилик, барқарорлик, алмашилиш, йўқ қилиш қиймати).

Қурилиш материалларининг экологик тозалигининг учта даражаси белгиланади:

1. Қайта тикланадиган (сомон, ёғоч, қамиш, торф, пахта ва бошқалар);

2. Тугамайдиган (лой, қум, оҳак, бўр, табиий тошлар ва бошқалар);

3. Тугайдиган, қайта тикланмайдиган ва энергияни кўп талаб қилувчи қурилиш материаллари (темир-бетон буюмлар, металллар, синтетик материаллар).

Шунга асосланиб, экологик тоза уй қуриш учун 1 ва 2 даражадаги экологик тоза материаллардан фойдаланиш тавсия этилади.

Энергия самарадорлиги ва ресурсларни

тежашга ҳисса қўшадиган эко уй-жойларни муҳандислик таъминоти хусусиятлари аниқланган. Иссиқлик ва электр таъминотининг автоном тизимлари, шу жумладан, муқобил энергия туфайли, хусусан, қуёш, шамол ва паст потенциал (ер иссиқлиги) энг эҳтимолли ва самарали ҳисобланади. Экологик уйни муҳандислик таъминотининг ўзига хос хусусияти оқова сувларни тозалаш ва органик чиқиндиларни қайта ишлаш тизимларининг мавжудлиги бўлиши керак: компостлаш биотоиклари, биоколлекторлар ва бошқалар. Ҳаётни қўллаб-қувватлаш тизимларининг самарадорлиги ва уй хавфсизлиги учун электр таъминоти ва ёритишни бошқариш имконини берувчи автоматлаштирилган "ақли уй" тизимларидан фойдаланиш тавсия этилади. иситиш, сув таъминоти, кондиционерлар, хавфсизлик ва телекоммуникация хизматлари. бинонинг ички муҳити сифатини назорат қилиш, чиқиндиларни марказлаштирилган ҳолда йиғиш ва йўқ қилиш шу жумласидандир.

1-расм. 1981 йилда архитектор Деннис Холлоуей томонидан АҚШнинг Колорадо штатида қурилган Чемпионлар қуёш уйи

Эко-уйлар ва уларнинг мажмуаларини лойиҳалаш, қуриш, эксплуатация қилиш бўйича жаҳон тажрибасини, экологик уй-жой, материаллар ва конструкцияларни муҳандислик таъминоти хусусиятлари

тахлилига асосланиб, бир қатор меъморий ва қурилиш ечимларининг типологик хусусиятларини энг яхши акс эттирувчи мезонлар ва хусусиятлар мавжуд.

Эко-уйларнинг қуйидаги таснифи таклиф этилади.

Функционал мақсад бўйича - турар жой (турар-жой биноси); меҳнат фаолияти билан интеграция (уй-нонвойхона, уйдўкон ва бошқалар), дам олиш ва соғломлаштириш. Яшаш вақти ва табиати бўйича - доимий, вақтинчалик, мавсумий.

Фазовий режалаштириш тузилмаси бўйича - турлари бўйича эко-уйлар (алоҳида, блокировка қилинган, участкали), қаватлар сони бўйича (бир қаватли, кам қаватли 2-3 қаватли, ўрта қаватли - 4 қаватгача), квартиралар сони (бир квартирали, икки хонадонли ва кўп хонадонли / блокировка қилинган, участкали), режадаги шаклга мувофиқ (тўртбурчаклар, юмалоқ, мураккаб шакл).

Конструктив схема бўйича - рамка, рамкасиз, тўлиқ бўлмаган рамка ва ҳажм-блок билан.

Тўсиқ конструкциялари тузилмаларининг материалга кўра:

-асосий материал турлари бўйича - ёғоч, ғишт ва ҳар хил турдаги керамика, табиий тош, тахта, сомон блоклари, аралаш материаллар;

-қурилиш материалларининг келиб чиқишига кўра - табиий (ёғоч, сомон, лой, қамиш, қамиш ва бошқалар),

-сунъий (сопол ғишт, кафел ва бошқалар) ва аралаш.

Кўшни ҳудуд билан боғланиш хусусиятига кўра - ер участкаси билан, ер участкасисиз.

Рельефдан фойдаланишга қараб - бир хил даражадаги, турли даражадаги уйлар (террасалар), нишабга ярим кўмилган, бирлаштирилган.

Ижтимоий даражага кўра - ижтимоий (шаҳар), такомиллаштирилган ва обрўли.

Муқобил эко-мусбат қурилмалар тури бўйича - энергия-пассив турдаги, энергия-актив турдаги, комбинацияланган турдаги.

Эко-уй мажмуалари қуйидаги мезонларга кўра таснифланади:

- мақсади бўйича: турар-жой, ишлаб чиқариш билан бирлаштирилган

турар-жой, дам олиш, кўрғазмали, комбинациялашган (кўп функцияли);

- сони бўйича: шартли равишда катта (300 дан ортиқ оила / уй хўжалиги), ўрта (30 дан 300 оилагача) ва кичик (30 дан кам оила) га бўлинади;

2-расм. Эко-уй лойиҳаси

жойлаштириш усуллари бўйича: шаҳар тузилмалари таркибида (квартал, микрорайонларда), шаҳарнинг турар-жой массивига туташ (квартал, микрорайон, коттеж посёлкаларида), шаҳар атрофидаги ҳудудларда (дача посёлкаларида, қишлоқларда) жойлашган мажмуалар, турар-жойлараро автомобил йўлларида ва магистрал ҳудудларда (қишлоқларда ва бошқаларда);

- архитектура-режалаштириш тузилишига кўра улар радиал, мунтазам, эркин, комбинатциялашган тузилишга эга бўлган комплексларга бўлинади.

- муқобил энергия тизимларини жойлаштириш турлари бўйича:

- турар-жой биноси конструкциясида (масалан: биоларнинг элементлари ва иншоотларига ўрнатилган куёш коллекторлари);

- мажмуа таркибида (масалан: шахсий участкадаги турар жой):

- турар-жой мажмуаси ҳудуддан ташқарига чиқарилган (масалан: куёш коллекторлари энергиянинг коллектив манбаи сифатида, шамол турбиналари).

- ҳудуднинг ривожланиш тури бўйича: томорқа типи, томорқасиз тип ва аралаш.

Умумий режалаштириш ечимига қараб, турар-жой биоларининг меъморий ва фазовий таркибининг бир неча усуллари мавжуд. Эко-уйларнинг ҳар бир ўзига хос мажмуаси бир қатор таснифлаш белгиларига эга бўлиб, уларнинг ўзаро боғлиқлиги уларнинг типологиясини,

жойлаштириш хусусиятларини ва архитектура-режалаштириш шаклланишини белгилайди. Аҳоли пунктлари таркибида эко-уйнинг жойлашишига қараб қуйидаги турдаги эко-уйлар ажратилади: I тур - кўп хонадонли эко-уй. II турдаги - блокланган эко-уй ва III турдаги - индивидуал эко-уй.

Эко-уйнинг функционал мақсадига кўра, 5 та кичик тип бўлиши мумкин: 1- кичик тип - яшаш учун, 2- кичик тип - иш жойларини бирлаштириш билан яшаш учун. 3- кичик тип - дам олиш ва соғлиқни тиклаш учун. 4- кичик тип - экологик уй-жой қурилиши ва турмуш тарзини кўрсатиш ва ўргатиш учун, 5- кичик тип - бирлаштирилган

Хулоса. Дарҳақиқат, шаҳарларнинг экологик муаммолари ўнлаб йиллар давомида ҳал этилмаган, энергия самарадорлиги, иссиқхона газлари чиқиндилари ва қаттиқ маиший чиқиндиларнинг тўпланиши кўрсаткичлари ўзгаришсиз қолмоқда. Бунинг асосий сабаблари бу йўналишда тизимли давлат ва шаҳар сиёсатининг йўқлиги ҳамда шаҳарларда яшил иқтисодий ривожлантиришнинг иқтисодий рағбатлантирилишида, деб ҳисоблаймиз. Керакли ўзгаришларни рағбатлантириш учун хориждаги шаҳар қурилишларида экологик муаммоларни ҳал қилиш бўйича сўнгги илмий ишланмалар ва тажрибалар билан танишиш муҳимдир. Барқарор бўлган нарс пировардида иқтисодий ва аҳоли учун ҳам, шаҳар ва унинг атроф-муҳит учун ҳам фойдалидир. Ушбу қоида истисносиз барча шаҳарлар, ландшафт, архитектура, қурилиш, транспорт, ишлаб чиқариш, энергетика ва шаҳарлардаги бошқа ечимларга тегишли.

Соғлом шаҳар ва унинг атрофида барқарор яшаш муҳити - одамлар ва бутун табиат учун мақбул яшаш шароитларини таъминлашда ва инсонни табиат билан бирга сақлашда ҳал қилувчи рол ўйнайдиган динамик ижтимоий-экологик тизим яратилиши керак. Мавжуд шаҳарлар, кварталлар, алоҳида бинолар ва муҳандислик иншоотлари умуман экологик тоза эмаслиги сабабли барқарор яшаш муҳитини шакллантириш шаҳарларни реконструкция қилиш ва ландшафтларни

экологик қонунлар ва кўкаламзорлаштириш тамойиллари асосида тиклашни тақозо этади. Барқарор шаҳар ва биноларни таъмирлаш ва барқарор ландшафтни тиклаш экологик билимларга асосланиши керак.

Шаҳарсозлик масалалари ҳудуднинг табиий ресурсларини (ер ости бойликлари, ҳаво, сув, тупроқ, ўсимлик дунёси ва бошқалар) муҳофаза қилишни ҳисобга олган ҳолда ландшафтни муҳофаза қилиш, экологик тоза қайта тиклаш ёки экологик тоза ўзгартириш муаммоларини ҳисобга олган ҳолда ҳал қилиниши керак. Табиатни сақлаш, тиклаш ва яхшилаш бўйича шаҳар атроф-муҳитни муҳофаза қилиш чораларини белгилаш лозим.

Бу чора-тадбирлар қуйидагиларни ўз ичига олади: аҳоли пунктлари ва барқарор экотизимларнинг ўз-ўзидан мослаша оладиган фазовий экологик асосларини яратиш, экологик ва гигиеник тадбирларни ишлаб чиқиш, атроф-муҳитни муҳандислик-техник воситалар билан қоплаш; антропоген юкларга чидамли ландшафтларни қўллаш; ривожланган ва табиий ҳудудларнинг экологик жиҳатдан соғлом нисбатини сақлаш.

Аҳоли пунктларини лойиҳалашда экологик асос, яшил йўлаклар (шаҳарнинг барча яшил ҳудудларини боғлаш ва уларни табиий шаҳар атрофи ҳудудлари билан бирлаштириш) ва пермамаданият (барча мумкин бўлган сиртларни кўп функцияли ободонлаштириш) тамойилларидан фойдаланиш керак. Янги қурилиш ва экореконструкцияда вертикал ва горизонтал ободонлаштириш учун табиий субстратнинг максимал мумкин бўлган сиртларини яратишга имкон берувчи ечимларни қўллаш керак.

Биноларда энергия сарфини талаб қилмайдиган табиий технологиялар (вентиляция, ёритиш, совутиш, тозалаш ва бошқалар) кенг қўлланилиши керак. Табиий технологияларга асосланган қурилмалар биноларнинг визуал идрокига путур этказмаслиги учун такомиллаштирилиши керак. Шаҳардаги бинолар ва иншоотлар табиий ландшафт, қишлоқ хўжалиги, рекреацион, химояланган фойдаланиш учун яроқли ерларни максимал даражада сақлаб қолиш билан лойиҳалаштирилиши керак.

Ноқулай (тик ерлар, чуқурликлар, жарлар ва бошқалар), ер ости, ер устидаги биноларни қуриш ҳисобига бино майдонини қисқартириш мумкин. Шаҳар кварталлари, бинолари ва иншоотларини лойиҳалашда шаҳар аҳолисининг барча эҳтиёжларини (биологик, иқтисодий, меҳнат, этник ва бошқалар) максимал даражада қондириш учун вилоят ва шаҳарнинг чекланган табиий ресурс имкониятларини ҳисобга олган ҳолда кўкаламзорлаштиришни таъминлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М. Мысль. 1988.

2. Владимиров В.В. Расселение и экология, – М. Стройиздат, 1996.

3. Дубров А.П. Экология жилища и здоровье человека. Уфа. «Слово», 1996.

4. Коробкин В.И, Передельский Л.В. Экология. Ростов-на-Дону. «Феникс». 2008.

5. Лапин Ю. Экожильё - ключ к будущему. Интернет материал.

6. Тетиор А.Н. Городская экология. М. Издательский центр «Академия».2007с.

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> QURILISH MAYDONINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLAVKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282